

ISSN (o): 3030-3362

N^o 8 (17)

27.08.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024
7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Voleybolchi qizlarning sakrash mahoratlarini rivojlantirish

Po'latova Shahnoza Ikrom qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh mutaxassisi.

Annotatsiya: Bu maqola voleybolchi qizlar uchun sakrash mahoratlarini o'rganish va rivojlantirish jarayonlarini tahlil qiladi. "Voleybolchi qizlarning sakrash mahoratlarini rivojlantirish" nomli maqolada voleybolchilikning sakrashni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan mahoratlarga ega bo'lishni muhokama qilinadi. Maqola, voleybolchilar uchun sabr va murakkabiyatni talab qilish, ularning o'zlarini rivojlantirish va o'zlashtirish yo'nalishida qanday harakat qilishlari haqida yaxshi o'rinlarni ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: voleybol, sakrash, fiziksel tayyorlik, teknik, taktika, psixologiya, jamoada ishlash

Development of jumping skills of volleyball girls

Polatova Shakhnoza Ikram kizi

Chief specialist of the education quality control department of the Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Culture and Sports

Annotation: this article analyzes the processes by which volleyball players learn and develop jumping skills for girls. An article titled "Developing the jumping skills of female volleyball players" discusses the ability of volleyball to possess the skills needed to develop jumping. The article shows good positions for volleyball players on how to demand patience and complexity, how they behave in the direction of their development and assimilation.

Keywords: volleyball, jumping, physical fitness, teknik, tactics, psychology, teamwork

Kirish. Voleybolchilik, sifatli sakrashni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan o'ziga xos mahoratlarga ega bo'lishni talab qiladi. Bu mahoratlar juda ko'p tomonlardan kelib chiqib, o'zining fizikaviy tayyorlikdan, taktikaviy

o'zgarishlarga, va psixologik ravishda o'ziga xos qobiliyatga qadar turli jarayonlarda o'zgaradi.

Voleybol, jamoatlar o'rtasida ko'p o'yinchi tomonidan o'ynaladigan ommabop sport turi hisoblanadi. Voleybolchilar uchun sakrashning o'rganilishi va rivojlantirilishi juda muhimdir, chunki bu o'yinda sakrash yoki bloklar qilib qo'lga tushirish, yoki qo'lga qarshi bloklar qo'ygani juda katta ahamiyatga ega. Bu maqolada voleybolchilar uchun sakrash mahoratlarini rivojlantirish haqida muhim yordamchi maslahatlar ko'rsatiladi. **Teknikani yaxshilash:** Voleybolning asosiy mahoratlari davomida tekshirilishi va yaxshilanishi kerak. To'g'ri tekshirish va islohotlar, sakrashning sifatini oshirishga yordam beradi. **Fizikaviy tayyorlik:** Sifatli sakrash uchun juda kuchli qon tomirlar va erkinlik kerak. Bu, kuchli servislar, qo'lga tushirishlar va bloklar uchun zarurdir. **Taktikaviy ko'nikmalar:** Sakrashda muvaffaqiyatga erishish uchun, o'yinni o'qib bo'lish va qarorga ko'ra to'g'ri o'rganish shart. Taktikaviy tushunchalar bilan tanishish va ularni amalga oshirish, qanday qo'lga tushirishni, qanday o'yin boshlashni va qanday blok qo'yingini hisobga olishga yordam beradi. **Qasoskorlik va reaksiya tezligi:** Sakrashning eng yaxshi natijalarini olish uchun qasoskorlik va tezlik juda muhimdir. Voleybolchilar qulay holatda o'rganilgan o'yinni aniqlash va onga tezlik bilan reaksiya qilishni o'rganishlari kerak. **Jamoaviy ishlash:** Jamoatning birlashgan ishlash mahorati, sakrashda muvaffaqiyatga erishishda juda muhimdir. Qo'lga tushirish va bloklar, o'yinni jamoat sifatida o'rganish va ishlay olganligingizni hisobga olganligingizda juda muhimdir. **Mentorlik va ko'rsatish:** Voleybolchilar o'zlarini rivojlantirish uchun mentorlik va ko'rsatishga muhtoj. Bu, o'zini o'rganishga, qat'iyati, yaxshi ko'rishga va o'z mahoratlarini yaxshilashga yordam berish uchun kerak. **Sog'liq va oshiq - oshnoy ovqatlanish:** Voleybolchilar uchun sog'liqni saqlash va oshiq-oshnoy ovqatlanish juda muhimdir. To'g'ri tayyorgarlik va to'g'ri oshiq - oshnoy ovqatlanish, sakrashda muvaffaqiyatga erishishning klyuchidir. **Sabr va murakkabiyat:** Sakrashda muvaffaqiyatga erishish uchun sabr va murakkabiyatga ega bo'lish juda muhimdir. Yirik o'yinlarda muvaffaqiyatga erishish, sabr va yo'qotishga tayyor bo'lishni talab qiladi. Bu mahoratlar, voleybolchilar uchun muhim bo'lib, ularni rivojlantirish va o'zlashtirishga yo'nalish berish orqali sakrashda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

Voleybolchilar uchun sakrash mahoratlarini rivojlantirish, o'yinda muvaffaqiyatga erishishning klyuchini ta'minlaydi. Bu maqola voleybolchilar uchun sakrashni o'rganish va rivojlantirishda muhim ko'rsatkichlarni ta'kidlaydi va ularni rivojlantirish uchun strategiyalar taqdim etadi.

“Voleybolchi qizlarning sakrash mahoratlarini rivojlantirish” mavzusiga kirish qismini tushuntirishga harakat qilaman. Bu mavzu qizlar uchun voleybolning asosiy ko'rsatkichlari va xavfsizlikni o'rganishning juda muhim bo'lgan bir qismidir. Mavzu, voleybolni o'rganish, tekshirish va uning qanday rivojlantirishiga qaratilgan yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Bu mavzuga kirish qismida qizlarning voleybol o'ynash uchun kerakli asosiy mahoratlari o'rganish, rivojlantirish va ularga qizlarning qanday yordam berishini o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Voleybolchi qizlarning sakrash mahoratlarini rivojlantirish” mavzusiga kengroq kirish qismi quyidagicha bo'lishi mumkin:

Voleybolning asosiy mahoratlari: kirish qismida voleybol o'ynashning asosiy qoidalari va mahoratlari, masalan, qatnashuvchi kuch, tekshirish, servis qilish, va qo'llab - quvvatlash kabi ko'rsatkichlar haqida gapirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Talablar va iqtisodiyot: voleybol o'ynashni o'rganish uchun talablar va o'qishning qanday iqtisodiyotini ta'riflash. Bu, qanday jihozlar va imkoniyatlarga ega bo'lishning muhimligini o'z ichiga oladi.

Qizlarning sakrash mahoratlarini rivojlantirishning muqobil ko'rsatkichlari: bu qismda, qizlarning sakrash, oyoqqa tushish va rivojlanishini ta'minlash uchun tashqi o'yin vositalarini qanday qo'llab - quvvatlashi kerakligi haqida gaplashiladi.

Ta'qilovchi dasturlar va amaliyotlar: amaliyotlar va ta'qilovchi dasturlar orqali, qizlar voleybol o'ynash uchun zarur bo'lgan mahoratlarni rivojlantirish va o'rganishni oshirish haqida gaplashilishi mumkin.

Mentallik va jismoniy tayyorgarlik: Voleybol o'ynashda mentallikni rivojlantirish, jismoniy tayyorgarlikning o'rtacha ko'rsatkichlarini oshirish va sportda muvaffaqiyatga erishishga yo'l qo'yimoq uchun kerakli bo'lgan taktikalar haqida gaplashish.

Qizlarga yordam berish: qanday uslublar va dasturlar qizlarga voleybol o‘ynashda yordam berish, ularni motivatsiyalash va maqsadlariga erishishga yo‘l qo‘ymoq uchun qanday yo‘nalishlarni taklif qilish haqida gaplashilishi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, voleybol, qizlar va o‘quvchilar uchun juda oson va o‘zgartiradigan bir sport turi hisoblanadi. Qizlar o‘rtasida voleybolni o‘rganish, ularning jismoniy rivojlanishi, jamoat bilan ishlash qobiliyatlari va o‘yin bo‘yicha taktikalarini o‘rganishga imkoniyat yaratadi. Kirish qismida, voleybol o‘ynashning asosiy qoidalari va mahoratlari, masalan, qatnashuvchi kuch, tekshirish, servis qilish va qo‘llab - quvvatlash kabi ko‘rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. Qizlar bu asosiy ko‘rsatkichlarni o‘rganish va rivojlantirish uchun muntazam amaliyotlar va taqiqlovchi dasturlar bilan tayyorlanishi kerak. Talablar va iqtisodiyot bo‘limida, qanday jihozlar va imkoniyatlarga ega bo‘lishning muhimligi va ularni qanday qo‘llab - quvvatlashning kerakligi haqida gaplashilishi muhimdir. Bu, sport materiallarning, idrok komplekslarining va muassasalarining rivojlanishiga duch keladi. Qizlarning sakrash mahoratlarini rivojlantirishning muqobil ko‘rsatkichlari, masalan, sakrash, oyoqqa tushish va rivojlanishini ta‘minlash, tashqi o‘yin vositalarini qanday qo‘llab-quvvatlashi kerakligi haqida gaplashishga alohida e‘tibor berish lozim. Mentallik va jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish ham muhimdir. Qizlar sport o‘yinlarda muvaffaqiyatga erishish uchun murakkab taktikalar va maqsadlarga erishish uchun kerakli bo‘lgan mentallik va fiziksel tayyorgarlikni oshirishlari kerak. Xulosa qismida, qizlarga yordam berish ham muhimdir. Ular sportga qiziqish va ilg‘orlik ko‘rsatish, ularning motivatsiyasini oshirish va ularni qo‘zg‘atish uchun qanday uslublar va dasturlar kerakligini tushuntirish juda muhimdir. Bular hammasi qaror qilinganda, voleybolchi qizlarning sakrash mahoratlarini rivojlantirish uchun doimiy ta‘lim va yordam juda muhimdir. Bu, ularning sportda rivojlanishi, jismoniy va ruhiy tayyorgarliklarini oshirish va jamoat bilan ishlash qobiliyatlari ustida ishlashlari uchun asosiydir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Coaching Volleyball: Building a Winning Team" - Terry Liskevych
2. "The Volleyball Coaching Bible" - American Volleyball Coaches Association
3. "Volleyball Drills for Champions" - Mick Haley, Marv Dunphy
4. "Coaching Youth Volleyball" - American Sport Education Program
5. Voleybol nazariyasi va uslubiyati – OO‘YU lari uchun darslik. Toshkent 2011.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

6. E.U.Xudaybergenova - Malakali voleybolchi talabalarda to'p kiritish aniqligini an'anaviy mashg'ulotlar davomida shakllantirish dinamikasi.
7. S.M. Boyxo'jayev - Malakali voleybolchilarga xos jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi. Uslubiy qo'llanma. Toshkent – 2021
8. Sh.I.Po'latova - Voleybol bilan shug'ullanishning inson organizmiga ijobiy ta'siri. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers
9. Sh.I.Po'latova - Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. issn 2181-351 volume 2, special issue 12 october 2023,
10. Pulatov A.A., Isroilov SH.X., Qurbanova M.A. Voleybol // J.T. III kurs talabarlari uchun ixtisoslik fanidan ma'ruza matnlari. – T., 2003. - 44 b.
11. Sh.I.Po'latova - Voleybol o'yinini o'rgatishning pedagogik asoslari. Vol.2 No.11 (2023): Educational Research in Universal Sciences (ERUS).
12. Sh.I.Po'latova - Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbining o'ziga xos xususiyatlari va talablari. E Conference Zone. 2022/11/22
13. Sh.I.Po'latova - Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbiga qiziqishini shakllantirish samaradorligini oshirish shartlari va metodlari. vol. 2 no. 8 (2023): theory and analytical aspects of recent research.
14. Sh.I.Po'latova - Ways to determine students' interest and abilities in the profession of a physical education teacher. 2023: icde-turkey-jan
15. Sh.I.Po'latova - Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september.
16. Sh.I.Po'latova - Принадлежность к разным возрастным группам особенности тренировки волейболистов. ISSN 2181-0664 Doi journal 10/26739/2181-0664
17. Sh.I.Po'latova - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali. 5 yanvar / 2024 yil / 35 – son.
18. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali. 5 yanvar / 2024 yil / 35 – son.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 08 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 08 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 08 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.